

NAVOIY ASARLARI TILI LEKSIKASINING O'RGANILISHI**Musurmonova Barchinoy***Qarshi Davlat universiteti**Lingvistika: O'zbek tili**1 kurs magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiyning boy va serqirra ijodiy merosini har tomonlama chuqur o'rganish, uning o'lmas asarlarini yurtimizda va xorijiy mamlakatlarda keng targ'ib qilish, shuningdek Navoiy asarlari tili leksikasining o'rganilishi haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy ,til, lirika, leksik, adabiy til, dialektal , uslubshunoslik, sharqshunos.

Alisher Navoiyning ijodi har bir davr uchun eng muhim ilmiy manba sifatida keng tadqiq etib kelinadi. Olti asrdan buyon turkiy tafakkur karvoniga sarbonlik qilib kelayotgan ushbu mutafakkir shoir va barkamol shaxsning hayot maslagi, tengsiz tafakkur dahosi va har satri oltinga teng bo'lgan asarlari odamiylikning oliy sabog'idir.

Navoiy hayoti va ijodi, asarlari matnini o'rganishda I.Sulton; she'riyatini o'rganishda H.Sulaymon, M.Shayxzoda; tarjimayi holini o'rganishda A.Qayumov; Navoiy lirikasi, uslubi masalalari uning ijodi bilan bog'liq turli masalalar bo'yicha A.Xayitmetov; "Xamsa" bo'yicha T.Jalolov, S.Hasanov, M.Afzalov, S.G'aniyeva; Navoiyning she'riyati, tili bo'yicha A.Rustamov; Navoiyning poetikasi bo'yicha Y.Is'hoqov va boshqalarning tadqiqotlari yaratildi. O'zbek navoiyshunoslari safida N.Mallayev, A.Abdug'afurov, S.Erkinov, B.Valixo'jayev, R.Vohidov, N.Komilov, I.Haqqulov, S.Olim, N.Jumaxo'ja kabi yetuk olimlarimiz ham bor.

Alisher Navoiy asarlarining til xususiyatlarini o'rganish masalasi ham dolzarb masalalardan biri sifatida olimlarning doimiy diqqat markazida bo'lib kelgan. Q.Muhiddinov, X.Doniyorov, U.Sanaqulov, I.Nosirov, Z.Hamidov kabi tilshunos olimlarimiz Navoiy asarlarining leksik-semantik xususiyatlarini tadqiq etishga o'z hissalarini qo'shganlar. Xususan bulardan Xudoyberdi Doniyorov 1960-yillarning oxirida navoiyshunoslikning eng muhim qismlaridan biri hisoblangan Alisher Navoiy asarlarining tili va uslubi masalalarini keng ko'lamda tadqiq etish ishlarini boshlab bergan.

Xudoyberdi Doniyorov 1968 yilda “Navoiy tilining dialektal asoslarini o'rganish masalasiga doir” mavzusidagi maqolasida Alisher Navoiy asarlarining qaysi turkiy lahja va shevalarga asoslangani masalasini batafsil yoritib beradi. Navoiy o'z asarlarida tez-tez qayd qilganidek, uning asarlari “Xitodin to Xuroson”ga qadar tarqalgan turkiy el, urug' va xalqlarning barchasi uchun umumiy bo'lgan adabiy tilda yozilgan, shu sababli, olimning fikricha, bu adabiy tilning dialektal manbalari o'laroq Markaziy Osiyo hududida tarqalgan qarluq, o'g'uz va qipchoq lahjalari birday xizmat qilgan.

X.Doniyorovning “Alisher Navoiy va o'zbek adabiy tili” nomli ilmiy risolasida Markaziy Osiyo jug'rofiyasida XI asrda shakllangan adabiy tilning XV asrda ulug' shoir tomonidan -dunyoning eng rivojlangan adabiy tillari darajasiga olib chiqilgani, shu bois, eski o'zbek adabiy tili to XIX asrning ikkinchi yarmigacha nafaqat o'zbek etnosi, balki boshqa qardosh turkiy xalqlar uchun ham birdek mushtarak adabiy til vazifasini bajarib kelganligi to'g'risidagi fikrlar keltirib o'tilgan.

Bobomizning tilshunoslik va uslubshunoslik borasidagi qarashlari -X.Doniyorovning “eski o'zbek tili va qipchoq dialektlari” mavzusidagi kitobida keng tahlil qilib berilgan desammubolag'a bo'lmaydi . Tahlillar so'ngida olim: “Alisher Navoiyning “Muhokamat ul-lug'atayn” nomli mashhur asari haqida uning umri davomida qilgan ilmiy,ijodiy mehnatlarining samarasi, tilshunoslikka doir ilmiy-nazariy fikrlarining yakuni va natijasidir. Bu asar tilshunosligimiz uchun katta

bir madaniy meros va tunganmas xazinadir”, degan chuqur mantiqiy-ilmiy xulosani chiqargan.

Navoiy asarlari tili va uslubini o'rganishning Xudoyberdi Doniyorov boshlab bergan an'anasini-U.Sanaqulov va S.Karimov kabi professorlar davom ettirgan. Professor I.Mirzaev esa E.e.Bertel's, V.V.Bartol'd kabi sharqshunoslarning Navoiy haqidagi asarlarini o'zbek adabiy tiliga tarjima qilgan holda keng jamoatchilikni bu noyob va teran ilmiy asarlar bilan tanishtirgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, O'zbekiston ilm-fanini Navoiysiz tasavvur etib bo'lmaydi.Navoiy dahosining qudrati shundaki, u o'zining amaliy faoliyati bilan turli til, lahja va shevalarga xos fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarni umumlashtirdi, muayyan me'yorga soldi va sayqallashtirdi. Shu tariqa, yagona adabiy tilga asos soldi va bu tilni yuqori cho'qqiga olib chiqdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. –T.: G'.G'ulom , 1979. –B.149.
2. Zohidov A. Ulug' shoir ijodining qalbi . –T.: O'zbekiston , 1970. –B.12.
3. Olimov S. Navoiy va Naqshband . –T.: O'qituvchi , 1996 . –B.146.
4. Abdug'afurov A. Navoiy satirasi. –T.: Fan, 1966. –B.23.
5. Арипов М. Гуманизм Алишера Навая. –Т.: Ўқитувчи, 1991. –Б.67.
6. Hayitmetov A. Alisher Navoiyning adabiy tanqidiy qurilishlari . –T.: Fan, 1939. – B.33.
7. Qayumov A. Ishq vodiysi chechaklari. –T.: Fan, 1985. –B.56.
8. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).
9. Komilova, N. A. Comparative Analysis of Gender Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.

10. Do'smatov, H. (2022, June). O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
11. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept " Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
12. Мирзаахмедович, X. F., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
13. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
14. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
15. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
16. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
17. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
18. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL*

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN:
2277-3630 *Impact factor: 7.429, 11(05), 19-21.*

19. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
20. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.